

(GT11 - Entrelaçamentos Poéticos com a Vida Vegetal)

Processo e Gravação: uma série de vinte gravuras sobre plantas exóticas da Mata Atlântica em Neolite

Mes. Joaquim Santos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos)

Resumo

Este artigo apresenta o processo artístico de criação de uma série de vinte gravuras em material alternativo sobre espécies exóticas de flores da Mata Atlântica. As altas taxas de espécies de plantas e animais ameaçados de extinção destacam, proporcionalmente, a Mata Atlântica em relação a outros biomas brasileiros. Gravar plantas exóticas vai ao contrário deste caminho de devastação da natureza. Gravar significa imortalizar algo, e, portanto, imortalizar esses desenhos de plantas em gravuras, busca reproduzir e divulgar as belezas mais íntimas e mais raras deste bioma. Primeiro, foram escolhidas vinte imagens de plantas por meio de fotografias disponíveis na internet. Depois, partiu-se para o desenho, direto na matriz. Na sequência, deu-se a gravação com goivas. E, finalmente, a fase de impressão. Contudo, mostra-se neste artigo, para além do apelo ecológico de preservação e divulgação botânica-artística, uma alternativa de material para matriz de madeira: o neolite.

Palavras-chave: Gravura em Neolite; Mata Atlântica; Plantas Exóticas; Processo Artístico.

Abstract

This paper presents the artistic process of creating a series of twenty prints on alternative material depicting exotic species of flowers from the Atlantic Forest. The high rates of endangered plant and animal species highlight the Atlantic Forest proportionally compared to other Brazilian biomes. Engraving exotic plants goes against this path of nature devastation. Engraving means immortalizing something, and therefore, immortalizing these plant drawings in prints seeks to reproduce and disseminate the most intimate and rare beauties of this biome. First, twenty images of plants were chosen through photographs available on the internet. Then, the process moved on to drawing directly on the matrix. Subsequently, the engraving was done with gouges. And finally, the printing phase. However, beyond the ecological appeal of botanical-artistic preservation and dissemination, this article presents an alternative material for the wood carving block: neolite.

Keywords: Neolite Engraving; Atlantic Forest; Exotic Plants; Artistic Process.

INTRODUÇÃO

Segundo o SOS Mata Atlântica, foram desmatados mais de 21 mil hectares de mata entre os anos de 2020 e 2021. Entre árvores gigantes e centenárias há também as pequenas espécies,

CIACT/SAD 09

plantas com flores exóticas, coloridas, com formatos curiosos e intrigantes. Quando áreas assim vão embora, vão também estas plantas pequenas, mas de muita expressão. A mata atlântica há tempos vem sendo defendida e estudada logo nos primeiros anos de escola, como um símbolo de nosso país, de nossas raízes e diversidade de espécies de plantas e animais. Foi do tempo dos anos iniciais da escola que ficaram gravados em minha cabeça as belezas e a importância deste bioma para a humanidade. Duas décadas depois, o problema persiste e a mata continua em risco. É neste sentido que surge a ideia de gravar plantas exóticas deste bioma, uma forma de imortalizá-las da forma que eu posso. Sendo assim, utilizei da gravura em neolite para fazer uma série de vinte gravuras, em que cada matriz é uma planta diferente. Minha intenção é mostrar plantas menos conhecidas, que podem ser consideradas exóticas na visão e concepção da forma de suas flores e inflorescências. Descrevo neste trabalho todo o processo e os materiais utilizados.

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na seção “A necessidade de gravar” eu exploro sobre o “por que” gravar[?]; na seção “Por que plantas da mata atlântica?” eu explico a escolha do tema; na seção “O Neolite” eu descrevo o material usado como matriz; na seção “O processo e os materiais” são descritos os materiais e seus usos; por fim, apresento as considerações finais.

A NECESSIDADE DE GRAVAR

As primeiras gravuras foram sulcadas em rochas e depois preenchidas com pigmentos (OSTROWER, 1998, p. 269). Os homens primitivos gravavam nestas rochas os temas que lhes rodeavam e faziam parte de sua vida: os bichos, as plantas, mulheres e homens do grupo, o fogo, a natureza. Foram os chineses, no século II, que iniciaram a arte de gravar em madeira, conhecida como **xilogravura**. A xilogravura era usada para expressar mantras e orações. Foi só muito depois, com a chegada do papel à Europa, que começou-se a fazer xilogravuras. Que ao longo de muitos séculos passou de arte de cunho religioso a uma linguagem de expressão artística como conhecemos hoje.

CIACT/SAD 09

A necessidade de gravar, é, sobretudo, uma compulsão. É a realização de uma ideia, que se transfere da cabeça para o papel por meio de um processo técnico e artístico (os dois na mesma medida). Fazer a gravura é o momento da dissipação. É o momento sucessor a ideia e ao desenho e antecessor ao da revelação. Gravar em uma superfície, ou seja, usar a força para dar vida a uma ideia é um ato de sobrevivência. Pois, o artista precisa daquele momento. O xilógrafo precisa passar por cada uma das fases para satisfazer sua vontade de gravar. O gravador ao terminar uma gravura, acrescenta mais uma noite (quando desenhada uma noite); mais uma ventania (se desenhado uma tempestade); mais uma planta (se desenhado uma trepadeira). E quando o gravador termina a gravura e a passa para o papel, recomeça esse ciclo e dele sobrevive o gravador, pois é preciso fazer mais uma gravura, empunhar mais uma vez a goiva e acrescentar mais uma vez a ideia. Assim, a gravação também é um processo e esse processo que envolve ideia, desenho, força, jeito, tintas, medidas, papéis, é a ignição para começar tudo de novo. A impressão de uma gravura é o estopim para a próxima.

A necessidade de gravar está, geralmente, associada a uma ideia. É a ideia que define o tema e, conseqüentemente, as imagens que irão surgir. Então, nasce a necessidade de gravar. Mas o que? Plantas. E quais plantas? As da mata atlântica, aquelas mais desconhecidas, as exóticas.

POR QUE PLANTAS DA MATA ATLÂNTICA?

Há uma questão fundamental que é a preservação desse bioma e sua importância para nossa história. Mas há uma outra questão sobre a minha não convivência com este bioma, pois como sertanejo do semiárido, apenas tive algumas passagens por lugares em que havia mata atlântica nativa. Entretanto, é um tema afetuoso para mim, pois desde minhas primeiras lembranças da escola, recordo-me das lições de importância dada pela professora sobre a preservação da mata atlântica. Duas décadas depois, resolvo fazer uma série só sobre plantas que habitam esse bioma.

O NEOLITE

CIACT/SAD 09

Quando iniciei na gravura comecei procurando um material alternativo à matriz de madeira. Uma alternativa à madeira muito conhecida é o **Linóleo**. Assim, iniciei um processo de busca no comércio local da minha cidade pelo material. Repetidamente ouvi “não temos esse material” como resposta. Foram muitos os materiais alternativos que encontrei em buscas na internet, mas entre eles um me chamou a atenção: o neolite. O neolite é um emborrachado utilizado na indústria calçadista para fazer solas e partes internas de calçados. Juazeiro do Norte no Ceará, (cidade onde eu moro) é um dos maiores polos calçadistas do Brasil e vi no Neolite uma possibilidade de encontrar o material a preço acessível e no comércio local. É importante entender que há diversos materiais alternativos na internet, mas nem todos têm preços acessíveis e mais taxas de frete. O próprio linóleo pode ser encontrado em lojas online, mas são materiais caros e para trabalhos de pequenos formatos.

Figura 1 - Neolite. Esquerda: Face do material. Direita: Verso do material.
Fonte: Imagem da Internet.

Felizmente encontrei o Neolite em uma casa de materiais para pequenos sapateiros. O material tem uma textura muito suave ao corte, macia. A sua face é lisa enquanto o verso é estriado. É na face lisa que se deve gravar. A face do neolite é pintada com uma tinta ocre clara e seu corpo é formado por uma borracha marrom. Isso faz com que ao cavar o neolite o artista perceba facilmente onde já foi gravado. O neolite tem uma profundidade de 3 mm permitindo cortes precisos e de boa profundidade.

CIACT/SAD 09

O PROCESSO E OS MATERIAIS

Tudo começa pela ideia e neste caso, a ideia de gravar plantas exóticas. Iniciei um processo de pesquisa de imagens usando o buscador Google. Palavras chaves foram inseridas na busca: “plantas exóticas da mata atlântica”. Um olhar artístico guiava a seleção das plantas que iriam compor a série. As vinte imagens foram escolhidas aos poucos e momentos antes da gravação.

Figura 2 - Processo de gravação.
Fonte: Autor.

Quando a planta era escolhida passava-se para o desenho com lápis escolar direto na matriz. Não havia preocupação com a inversão do desenho. O desenho surgia a partir de muitas tentativas e em meio a diversos erros e acertos até que chegasse a uma forma ou imagem semelhante a original, mas nunca igual, sempre usando de muitas simplificações do desenho e criando possibilidades para que os detalhes pudessem ser expressos através de sulcos.

Previamente foram cortados vinte pedaços de neolite medindo 13,5 cm de altura por 8,5 cm de largura. A série é composta por vinte gravuras porque faço pequenos caderninhos de gravuras formados por vinte folhas (sem contar com o verso da folha). Não há necessidade de lixar ou aplicar tinta na superfície do neolite, pois ele já vem com uma camada de tinta que faz contraste com a cor do seu interior permitindo facilmente enxergar as áreas que já foram gravadas. Assim, o desenho pode ser feito diretamente na matriz. A gravação acontecia imediatamente após o desenho e foram utilizadas goivas Pfeil de cabo pêra em formato de U

CIACT/SAD 09

ultra-fechado de 1 mm e 3 mm. Não havia uma quantidade diária de gravuras a serem feitas. Eram feitas no decorrer do dia até a hora do deitar-se. Então haviam dias que eram feitas de duas a quatro gravuras, mas também havia dias em que nenhuma gravura era feita.

Após finalizada todas as gravações passou-se para a última fase: impressão. Todas as impressões são Prova do Artista (P.A.), não foi feita tiragem. As gravuras foram impressas em papel A5 180g. Foi utilizado um rolo de 15 cm. Foi feito um registro de papel para centralização da imagem no papel. Foi utilizada uma tinta *Caligo Safe Wash* de cor *Carbon Black*. Há uma particularidade neste tipo de tinta que ela não seca, assim faz-se necessário o uso de uma certa quantidade de secante. Foi utilizado uma quantidade de aproximadamente 30 ml de secante de cobalto. É importante dizer que as tintas *Safe Wash* são feitas para serem lavadas em água o que facilita todo o trabalho de limpeza. Foi utilizada uma colher de aço para pressionar o papel contra a matriz a fim de transferir a tinta uniformemente para o papel.

As figuras 3 e 4 mostram as gravuras impressas.

Figura 3 - Gravuras (Parte 1).
Fonte: Autor.

CIACT/SAD 09

Figura 4 - Gravuras (Parte 2).
Fonte: Autor.

CIACT/SAD 09

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho apresento uma descrição do processo de desenvolvimento de uma série de gravuras sobre a mata atlântica, especificamente sobre plantas exóticas desse bioma. O processo foi permeado de pesquisas sobre plantas, desenhos, ferramentas, tintas e papéis. Apresento o uso de um material alternativo ao linóleo, o neolite, um material mais comum no nosso país e de preço acessível.

REFERÊNCIAS

OSTROWER, Fayga. *Criatividade e Processos de Criação*. Petrópolis: Editora Vozes, 2002.

SOS MATA ATLÂNTICA. Disponível em
<[### **Como citar este texto:**](https://cms.sosma.org.br/noticias/desmatamento-na-mata-atlantica-cresce-66-em-um-ano/#:~:text=Entre%202020%20e%202021%20foram,s%C3%A9rie%20hist%C3%B3rica%20(11.399%20ha).> Acesso em: <20/04/2024></p></div><div data-bbox=)

SANTOS, Joaquim. Processo e Gravação: uma série de vinte gravuras sobre plantas exóticas da Mata Atlântica em Neolite. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-8.